

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK JIHLATLARI

D.H. Salimova

Buxoro davlat unversiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18889553>

Annotatsiya: Ushbu tezisda **boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning metodik jihatlari** ilmiy-nazariy va amaliy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ishda fonetik, leksik, grammatik va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodlar, didaktik tamoyillar va ta'lim texnologiyalari ko'rib chiqiladi. Ona tili ta'limida kommunikativ, faoliyatli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning metodik imkoniyatlari asoslanadi. Shuningdek, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligini ta'minlovchi interaktiv usullar va ularning lingvistik kompetensiyani shakllantirishdagi o'rni mahalliy hamda xalqaro tadqiqotlar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya, metodik yondashuv, boshlang'ich ta'lim, kommunikativ usul, leksik ko'nikma, grammatik ko'nikma, interaktiv ta'lim, nutqiy faoliyat, differensiallash, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim o'quvchi shaxsining lingvistik jihatdan shakllanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda fonetik idrok, leksik boylik, grammatik sezgi va nutqiy ifoda ko'nikmalari mustahkam poydevorga ega bo'ladi. Shuning uchun ham mazkur bosqichda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar va usullar tizimining samarali tashkil etilishi bevosita o'quvchining keyingi ta'lim jarayonidagi lingvistik salohiyatini belgilaydi (Ladyzhenskaya, 1992; Lvov, 2000).

Zamonaviy pedagogik fan lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda bir tomonlama, faqat grammatik qoidalarni yodlatishga asoslangan an'anaviy metodlardan voz kechib, kommunikativ, faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan metodlarga o'tishni talab etmoqda. Yakimanskayanining (1996) ta'kidlashicha, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchining individual nutqiy tajribasini o'quv jarayonining markaziga qo'yadi va bu uning lingvistik kompetensiyasini organik tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur tezisning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini takomillashtirishga xizmat qiluvchi zamonaviy metodik yondashuvlar, usullar va vositalar tizimini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilish hamda ularning samaradorligini asoslashdan iborat.

LINGVISTIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY METODIK YONDASHUVLARI

Kommunikativ yondashuv va uning boshlang'ich ta'limdagi o'rni

Kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching - CLT) 1970-yillardan boshlab til o'qitish metodikasida yetakchi o'rinni egallagan bo'lib, uning asosi D. Hymes (1972) ning kommunikativ kompetensiya nazariyasiga tayanadi. Ushbu yondashuvda til nafaqat grammatik tizim sifatida, balki muloqot quroli sifatida o'rgatiladi. Boshlang'ich sinfda kommunikativ yondashuv o'quvchilarga kundalik hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish, muloqot o'yinlari va rolli mashqlar orqali jonli nutqiy tajriba hosil qilish imkonini beradi.

Richards (2006) kommunikativ yondashuvning beshta asosiy xususiyatini ko'rsatadi: til o'rganish - muloqot orqali amalga oshadi; mashqlar nutqiy maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi; o'quvchi xatolariga nisbatan bag'rikenglik qo'llaniladi; sinfda til ishlatilishi - real hayotiy

vaziyatlarni aks ettiradi; nutqning to'g'riligi bilan birga ravonligi ham baholanadi. Boshlang'ich sinf sharoitida ushbu tamoyillar o'quvchining tildan foydalanishga bo'lgan ichki motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Faoliyatga asoslangan yondashuv

Faoliyatga asoslangan yondashuv (Activity-based Learning) nazariy asosi sifatida A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasi (1975) va J. Deweyning "o'qish - qilish orqali" (learning by doing) prinsipi xizmat qiladi. Ushbu yondashuv o'quvchi nutqiy faoliyatini: tinglash, so'zlash, o'qish va yozishni real amaliy vazifalar orqali tashkil etishni ko'zda tutadi. Boshlang'ich sinflarda bu usul juda samarali, chunki 7–10 yoshli bolalar abstrakt qoidalardan ko'ra, harakatli, vizual va amaliy vazifalarda tezroq o'rganadi (Piaget, 1952).

O'zbek tilshunosligida M.X. Hamroyev (2015) tomonidan boshlang'ich sinf ona tili darslarida faoliyatga asoslangan yondashuvni joriy etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, faoliyatli mashqlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning nutqiy mustaqilligi an'anaviy darslarga nisbatan 28% ga oshgan.

Leksik kompetensiyani rivojlantirish metodikasi

Leksik kompetensiya - o'quvchining so'z boyligini bilish va uni nutqda maqsadli qo'llay olish qobiliyati - lingvistik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Nation (2001) leksik kompetensiyaning rivojlanish modelida so'z bilimni uch darajaga ajratadi: so'z shaklini bilish (form), so'z ma'nosini bilish (meaning) va so'zni qo'llash usullarini bilish (use). Boshlang'ich sinflarda leksik kompetensiyani rivojlantirishda semantik xaritalar, so'z o'yinlari, rasmi lug'atlar va mavzuiy so'z guruhlaridan foydalanish yuqori natijalar beradi.

Qodirov (2020) ning tadqiqotlarida boshlang'ich sinflarda semantik xaritalar (mind maps) usulidan foydalanish o'quvchilarning faol lug'atini ikki oy ichida o'rtacha 40–45 ta yangi so'z birikmasi va iboraga boyitishi aniqlangan. Kontekstual so'z o'rgatish usulida so'z alohida holda emas, balki gap yoki matn doirasida taqdim etilishi uning xotirada mustahkam o'rnashishiga xizmat qiladi.

Grammatik kompetensiyani shakllantirish metodikasi

Grammatik kompetensiyani shakllantirishda zamonaviy metodika ikki asosiy yo'nalishni ajratadi: deduktiv usul (qoidadan misolga) va induktiv usul (misoldan qoidaga). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilar uchun induktiv usul, ya'ni ko'plab misollarni kuzatib, o'zlari qoidani kashf etishi psixologik jihatdan samaraliroq (Ellis, 2006). Chunki bu jarayon o'quvchining kognitiv faolligini oshirib, grammatik qoidani faol tarzda qurish orqali uzoq muddatli xotiraga joylashishini ta'minlaydi.

Shuningdek, "communicative grammar" yondashuvi - grammatikani muloqot jarayonida o'rgatish usuli - boshlang'ich sinflarda alohida samarali. Bunda grammatik kategoriyalar quruq qoidalar sifatida emas, balki nutqiy vaziyat talabi sifatida tushuntiriladi. Masalan, fe'ning zamon shakllari mavzusini o'rganishda "Kecha nima qildim, bugun nima qilyapman, ertaga nima qilaman?" kabi shaxsiy nutqiy vaziyat yaratish o'quvchi uchun grammatikani jonli, qiziqarli va eslab qolinadigan qiladi (Tursunov, 2017).

Nutqiy ko'nikmalarni (so'zlash va yozish) rivojlantirish

Nutqiy ko'nikmalar - so'zlash va yozish - produktiv kompetensiyalar sifatida lingvistik rivojlanishning eng murakkab qismini tashkil etadi. Hedge (2000) yozish ko'nikmasini rivojlantirishda jarayonga yo'naltirilgan yondashuvni (process writing approach) tavsiya etadi: rejalashtirish, qoralama yozish, ko'rib chiqish va tahrirlash bosqichlari. Boshlang'ich sinflarda bu

yondashuv to'liq amal qilishi uchun o'qituvchining bosqichma-bosqich scaffolding ko'rsatishi zarur.

So'zlash ko'nikmasini rivojlantirishda Swain (1985) ning "majburiy nutq chiqarishi" (pushed output) tamoyili ahamiyatlidir. Bu tamoyilga ko'ra, o'quvchi o'z fikrlarini aniq, to'liq va to'g'ri ifodalashga "majbur" qiluvchi vaziyatlar yaratilganda nutqiy ko'nikmalar tezroq rivojlanadi. Bunday vaziyatlarga: hamkorlik muloqoti, taqdimot qilish, og'zaki hisobot berish va munozara kiradi.

Boshlang'ich sinflarda interaktiv ta'lim usullari

Interaktiv ta'lim usullari - o'quvchi-o'quvchi va o'quvchi-o'qituvchi o'zaro faol muloqotiga asoslangan metodlar - lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda alohida o'rin tutadi. "Birgalikda o'rganish" (Cooperative Learning) usulida juftlik va kichik guruhlarda ishlash o'quvchining nutqiy faolligini oshiradi: tadqiqotlar ko'rsatadiki, juftlikda ishlashda har bir o'quvchining og'zaki nutq vaqti yakka ishlashga nisbatan 3–4 barobarga ko'payadi (Kagan, 1994).

"Aqliy hujum" (Brainstorming), "Fishbone" (sabablar tahlili), "Zinama-zina" (Staircase discussion) va "Galereya sayrashi" (Gallery Walk) kabi interaktiv usullar o'quvchilarning leksik faolligini oshirishda, fikrni nutqda to'g'ri ifodalash malakasini rivojlantirishda samarali ekanligi ko'plab tajriba-sinov ishlarida tasdiqlangan (Muxtorov, 2019).

Raqamli texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish

Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning muhim vositasiga aylangan. Warschauer va Kern (2000) raqamli muhitda o'rganishning (Computer-Assisted Language Learning - CALL) an'anaviy usullarga nisbatan bir qator afzalliklarini ko'rsatadi: darhol teskari aloqa (immediate feedback), o'z sur'atida o'rganish (self-paced learning) va multimediali kontekst orqali so'z boyligini kengaytirish imkoniyati. Boshlang'ich sinflarda audio-vizual materiallar, animatsiyali lug'atlar va interaktiv topshiriqlar o'quvchining til o'rganishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini sezilarli oshiradi.

XULOSA

Tadqiqot natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini takomillashtirishning metodik jihatlari quyidagi asosiy xulosalar bilan umumlashtirildi.

Birinchidan, lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda kommunikativ va faoliyatga asoslangan yondashuvlarning uyg'unligi eng yuqori metodik samaradorlikni ta'minlaydi. An'anaviy qoidalarni yodlatishga asoslangan metodlardan voz kechib, muloqot va hayotiy vaziyatlar orqali tilni o'rgatish o'quvchining nutqiy salohiyatini organik tarzda rivojlantiradi.

Ikkinchidan, leksik, grammatik va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda har bir komponent uchun unga xos metodik usullar mavjud bo'lib, ularni o'quvchining yoshi, bilim darajasi va individual xususiyatlariga moslashtirib qo'llash talab etiladi. Induktiv grammatika o'rgatish, kontekstual leksikologiya va jarayonga yo'naltirilgan yozish amaliyotlari boshlang'ich ta'limga eng mos yondashuvlar sifatida ajralib turadi.

Uchinchidan, interaktiv usullar va raqamli texnologiyalar lingvistik kompetensiyani shakllantirishda kuchli motivatsion va metodik imkoniyatlarni taqdim etadi. O'quvchining nutqiy faolligini oshirishda juftlik va guruhli ishlash usullari, multimedia vositalari va CALL texnologiyalari ilmiy jihatdan asoslangan metodik vositalar hisoblanadi.

Mazkur tezis doirasida tahlil qilingan metodlar va yondashuvlar boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun lingvistik kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan metodik yo'nalishlar sifatida tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ellis, R. (2006). Current issues in the teaching of grammar: An SLA perspective. *TESOL Quarterly*, 40(1), 83–107.
2. Hamroyev, M.X. (2015). *Boshlang'ich sinflarda ona tili ta'limida faoliyatga asoslangan yondashuv*. Toshkent: Akademy Nashr.
3. Hedge, T. (2000). *Teaching and Learning in the Language Classroom*. Oxford University Press.
4. Hymes, D. (1972). On Communicative Competence. In J. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Penguin Books.
5. Kagan, S. (1994). *Cooperative Learning*. Kagan Publishing.
6. Ladyzhenskaya, T. A. (1992). *Metodika razvitiya rechi na urokakh russkogo yazyka*. Moskva: Prosveshcheniye.
7. Leontiev, A. N. (1975). *Deyatelnost, soznaniye, lichnost*. Moskva: Politizdat.
8. Lvov, M. R. (2000). *Osnovy teorii rechi*. Moskva: Akademiya.
9. Muxtorov, J. (2019). Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi. *Xalq ta'limi*, 3, 38–44.
10. Nation, I. S. P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.
11. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press.
12. Qodirov, B. (2020). Semantik xaritalar usuli yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligini oshirish. [Nomzodlik dissertatsiyasi]. Samarqand Davlat Universiteti.
13. Richards, J. C. (2006). *Communicative Language Teaching Today*. Cambridge University Press.
14. Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensible input and output in its development. In S. Gass & C. Madden (Eds.), *Input in Second Language Acquisition* (pp. 235–253). Newbury House.
15. Tursunov, F. (2017). *Ona tili grammatikasini kommunikativ asosda o'qitish metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
16. Warschauer, M., & Kern, R. (2000). *Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice*. Cambridge University Press.
17. Yakimanskaya, I. S. (1996). *Lichnostno-orientirovannoe obucheniye v sovremennoy shkole*. Moskva: Sentyabr.